

XALQARO

KONFERENSIYA

FAN, TA'LIM VA
INNOVATSIYALAR: NAZARIYA,
AMALIYOT, NATIJALAR

2024-YIL, 15-MAY

TASHKILOTCHI:
BUXORO
INNOVATSIYALAR
UNIVERSITETI

TASHKILOTCHI VA HAMKOR
OLIV T'ALIM MUSSASALARI

Aloqa:

Tel: +998 95 220 07 37

Email: innedu2024@gmail.com

Web: www.bui.uz

Hurmatli...!

Sizni Buxoro innovatsiyalar universitetida (BIU) kutib olishdan mamnunmiz. **“Fan, ta’lim va innovatsiyalar: nazariya, amaliyot, natijalar”** mavzusida ilmiy-nazariy anjumanda ijodiy va samarali faoliyat olib borishingizni tilab qolamiz!

Anjuman tashkilotchilari

Buxoro innovatsiyalar universiteti

Buxoro davlat universiteti

Buxoro davlat pedagogika instituti

Muxtor Auezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universiteti

Janibekov nomidagi Janubiy Qozog'iston pedagogika universiteti

Belgorod davlat universiteti

Garbiy Buyuk Britaniya universiteti

Necmettin Erbakan universiteti

Ege universiteti

Istanbul universiteti

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ISBN 978-9910-07-020-4

9 789910 070204

2024-yil, 15-may
Buxoro

MUNDARIJA

1. ЭКОЛОГИЯ И ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ	1
2. ANALYSIS OF POPULATION EMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH INDICATORS IN THE DEVELOPMENT OF MACROECONOMIC INDICATORS OF THE REGIONS.....	18
3. THE ROLE OF INTERNATIONAL MARKETING IN THE DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES	25
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ МЕТОДИКИ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (CLIL) В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ: ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ СТАМБУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	31
5. TÜRK DİLLERİNDE KOLAY DİL İHTİYACI.....	37
6. ТАРАҚҚИЙПАРВАР ЖАДИДНИНГ МАЪРИФАТПАРВАРЛИК ҒОЯЛАРИ	46
7. İKİ DİL, ÜÇ DÜNYA: TEOLOJİ VE BİLİMSEL BİLGİNİN “DÜNYALARI”	49
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОУЧ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ	55
9. BOSHLANG‘ICH SINFLARDA BADIY ASARLARNING KOMPOZITSION QURILISHI, MAZMUN VA SHAKL UYG‘UNLIGI MASALASI.....	61
10. ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EDUCATION: A PEDAGOGICAL CHALLENGE FOR THE 21ST CENTURY	65
11. ONA TILI DARSLARIDA O‘QIB TUSHUNISH MALAKASINI RIVOJLANTIRISH ...	72
12. TEACHING LANGUAGE FOR SPECIFIC SOCIAL CONTEXTS	79
13. THERETICAL APPROACH OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES.....	82
14. SOCIAL LINGUISTIC PROBLEMS OF TEACHING VOCABULARY FOR ESP STUDENTS.....	86
15. SÖZLÜKBİLİM ÇALIŞMASI VE İLKOKUL SÖZLÜKLERİNİN DÜNYA SÖZLÜKBİLİMİNDEKİ ROLÜ	90
16. EQUIVALENCE ISSUES OF ENGLISH AND UZBEK PROVERBS WITH MEDICAL TERMS.....	97
17. LINGUACULTURAL ANALYSIS OF WOMEN’S JEWELRY LEXICON IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	103
18. MENTAL KATEGORIYALARINING TIL BIRIKMALARIDA VOQEALANISHI	107
19. LINGVOKULTUROLOGİK TADQIQOTLARNING NAZARIY-METODOLOGİK ASOSLARI VA TADQIQ USULLARI.....	111
20. SOCIALINGUISTIC PROBLEMS OF TEACHING VOCABULARY FOR ESP STUDENTS.....	114
21. CORPUS CONCEPT AND CORPUS LINGUISTICS ANALYSIS.....	117
22. АДАПТАЦИЯ УЗБЕКСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ.....	119

23. СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ (ССЦ) В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	124
24. АВТОРСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ НАИМЕНОВАНИЙ В ГАЗЕТНОЙ РЕЧИ.....	129
25. UZLUKSIZ TA'LIMDA AL-HAKIM AT-TERMIZIY TA'LIMOTIDAN FOYDALANISH	132
26. KAR BOLALAR MAKTABIDA YAKKA MASHG'ULOTLARDA QO'LLANUVCHI INTERFAOL USULLAR FOYDALANISH TAMOYILLARI	136
27. PEDAGOGIK JARAYONNI BOSHQARISHDA KASBIY MADANIYAT VA PEDAGOGIK DEONTOLOGIYA	145
28. BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	151
29. KICHIK YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI.....	155
30. O'SMIRLIK DAVRIDA SHAXSNING RIVOJLANISHI VA SHAKLLANISHI. (HARBIY AKADEMIK LITSEYI O'QUVCHILARI MISOLIDA)	159
31. TALABALARNING KREATIV QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA MASOFAVIY TA'LIMNING O'RNI	162
32. SOME INTERACTIVE ACTIVITY IDEAS FOR TEACHING ENGLISH	169
33. "TEMURBEKLAR MAKTABI" HARBIY AKADEMIK LISEYI O'QUVCHILARNI HARBIY-VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH MASKANI.....	172
34. MEDIA COMPETENCE IN EDUCATION.....	175
35. BOSHLANG'ICH SINIF MQTEMATIKA DARSLARIDA "HARAKATGA" DOIR MASALALAR YECHISH METODIKASI	178
36. UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA FANINING O'QITILISHINING ASOSIY MAQSADLARI.....	183
37. DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND AESTHETIC CULTURE OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN FINE ARTS CLASSES	186
38. BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA EKOLOGIK TARBIYANI RIVOJLANTIRISH.....	191
39. EKVIVALENTLIK MUNOSABATI MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI	195
40. "NATURAL KO'RSATKICHLI DARAJANING ARIFMETIK ILDIZI VA UNING XOSSALARI" MAVZUSINI O'QITISHNING O'ZIGA XOS USULLARI.....	199
41. BINAR MUNOSABATLAR O'QITISH METODIKASI.....	203
42. KASB-HUNAR MAKTABLARIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHNING O'ZIGA XOS METODLARI.....	207
43. MUSTAQILLIK YILLARIDA DONLI EGINLAR TARIXI	211
44. FUNKSIYA MAVZUSINI INTERFAOL METODLAR YORDAMIDA O'QITISH.....	214
45. XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR.....	220

46. JAHONNING RIVOJLANGAN DAVLATLARIDA VA MAKTABLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA UNING INSON TAFAKKURIGA TASIRI	223
47. IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYA QILISH SHAROITIDA KORXONALAR FAOLIYATINI BOSHQARISHNING MAZMUNI VA MOHIYATI.....	225
48. ALGEBRAIK KASRLARNI KO‘PAYTIRISH VA BO‘LISH MAVZUSINI O‘QITISH.	234
49. NATURAL SONLAR VA NOL MAVZUSINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLAR.	238
50. POSSIBILITIES OF FORMING PRAGMATIC CONCEPTS IN STUDENTS.....	241
51. CROSS-CULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH	244
52. BOLANING RIVOJLANISH DAVRI PSIXOLOGIYASI.	247
53. OLIY TA‘LIM TIZIMIDA GENDER TENGLIK SIYOSATI	250
54. YOSHLARNING ETNIK O‘ZLIKNI ANGLASHNING TARKIBIY KOMPONENTLARI.	255
55. AHASLIDES VA KAHOOT DASTURLARIDAN DARS O‘TISHDA FOYDALANISH	259
56. MALAKAVIY VA PEDAGOGIK AMALIYOT O‘QITUVCHI KASBIY TAYYORGARLIGINING YETAKCHI BO‘G‘INI SIFATIDA.....	263
57. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AXLOQIY SIFATLARINI SHAKILLANTIRISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUV	266
58. SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O‘QUVCHILARNING O‘QUV FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISHNING SHAKL, METOD VA VOSITALARI	272
59. HARBIY TA‘LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘NALISHIDA VUJUDGA KELAYOTGAN ZAMONAVIY TALABLAR.....	276
60. METHODS OF STUDYING SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS TO THE EDUCATIONAL SYSTEM OF UZBEKISTAN.....	280
61. YOSHLARNING ONGIGA SALBIY TA‘SIR ETUVCHI G‘OYALARGA QARSHI SAMARALI KURASH OLIB BORISHNING MA‘NAVIY-MA‘RIFIY USLUBLARI	284
62. TALABALARDA – ALTRUIZM – O‘ZIGA XOS PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR	289
63. BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH.....	294
64. OLIY TA‘LIMDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT TURLARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	302
65. TA‘LIM JARAYONIDA SMART TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI.....	305
66. NUQTANI KOORDINATALAR BOSHIDA BURISH MAVZUSINI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLAR.....	308
67. QAT‘IY VA NOQAT‘IY TENGSIZLIKLARNI O‘QITISH	312

6. ТАРАҚҚИЙПАРВАР ЖАДИДНИНГ МАЪРИФАТПАРВАРЛИК ҒОЯЛАРИ

Аҳмадова Зебинисо Шавкатовна

Бухоро инновациялар университети доценти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдурауф Фитрат халқни маърифатли, илмли қилишнинг навбатдаги йўналишини кенг ислоҳ қилиш мақсадида Қозон ва Самарқанддан келган татарлар иштирокида ўзбек ва тожик ҳаваскорлари иштирокида театр ишларини ташкил қилиб ижрочи ҳамда ташкилотчи сифатида фаолиятини татар, озарбайжон ва турк драмаларини сахналаштиришдан бошлаган. Жамоага татар зиёлиси Ҳусайн Нажиб³ бошчилик қилган. У “Падаркуш” асарини сахналаштиришга ижозат сўраб Маҳмудхўжа Бехбудийга мурожаат қилиб, томошадан тушадиган фойдани ижтимоий ҳимояга муҳтож талабаларга тарқатилиши ҳақида маълумот берганида, ўзбек ойдини унга бажонидил рози бўлган. 1914 йил 5 март куни Бухоронинг “Торикистон” биносида “Падаркуш” драмаси намойиш этилган⁴.

1917 йил 19 майда Бухорода татар ва Кавказ ҳаваскор ижрочилари томонидан маданий кеча уюштирилиб, унда “Адашув” комедияси ва Шокир Анбулатнинг⁵ “Чингизхон қабрида” уч пардали тарихий драмаси қўйилган. Татар миллий кўшиқлари куйланиб, Кавказ рақслари намойиш этилган. Кечада “Туркистонни бошқариш муваққат қўмитаси” аъзоларидан Садри Мақсудий⁶ ҳам қатнашган ва томоша якунида сўзга чиқиб, ўзбек, татар ва озарбайжон халқларини бирлик ҳамда иттифоққа даъват этган⁷.

Бухоро жадидчилигининг маърифатпарварлик босқичи мактаблар ташкил қилиш, кутубхоналар сонини кўпайтириш, матбуотга асос солиш, театр ишларини ташкил қилишдан иборат эди. Улар тинимсиз ҳаракатлар билан барча йўналишларда ўз мақсадларига эришдилар. Бухоро шаҳри ва бекликларда жадид мактаблари очдилар. Мактабларда дунёвий фанларни ўқитишни йўлга қўйдилар. Бухоро амирлигида илк бор

3 Ҳусайн Нажиб — татар зиёлиси; Самарқанд ва Бухорода театр гуруҳлари ташкил қилган, ўзбек, озар, турк ва татар драматурглари томонидан яратилган кўплаб сахна асарларини сахналаштирган.

4 Ш. Ризаев. Ўзбек жадид драматургиясининг шаклланиш манбалари. Филология фанлари номзоди диссертацияси. Тошкент. 1995. 102 – 103-бетлар.

5 Шокир Анбулат — татар драматурги; кўплаб тарихий пьесалар муаллифи.

6 Садри Мақсудий (1880 – 1957) — татар давлат ва жамоат арбоби; Исмоилбек Ғаспарали мактаби, Қозон мадрасаси, 1901 – 1906 йиллари Париж университети ҳуқуқшунослик факултетида ўқиган; 1919 йили Парижда Тинчлик йиғинида қатнашган ва туркий халқлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга даъват этган; 1925 йили Туркияга жўнаб, Истанбул ва Анқара университетларида дарс берган; 1957 йил 20 февралда Туркияда вафот этган.

7 Бухорода театр жамияти // “Улуғ Туркистон” газетаси. 1917 йил 31 май.

матбуотга асос солдилар. “Бухоройи шариф” ва “Турон” газеталарида халқни фарвонлик, миллат ва Ватан тараққиётига даъват этдилар. Театр ишини ташкил қилиб, жамиятнинг оғриқли нуқталарини фoш қилдилар.

“Турон” газетасининг шу сониди Ғиёсиддиннинг “15 август”⁸ ва “Талх бир ҳақиқат” номли мақолалари чоп этилган бўлиб, уларда ҳам жадид мактабларини ташкил этиш масаласи етакчилик қилади. “15 август” сарлавҳали мақоласида “Кўнглида зарра қадар Ватан ҳисси бўлган одам Бухоронинг бугунги ғафлат, жаҳолат уйқусини кўриб, гирён бўладир. Юз мингларча нуфузи бўлган, эскидан бери анъанаи илмия бўлган бу шаҳар бугун бир дона мунтазам мадрасага молик бўлмаса, инсон бу шаҳарнинг, бу Ватаннинг ҳолига йиғламай, кимнинг ҳолига йиғлар?”⁹, - деб ёзади. Ғиёсиддин “Талх бир ҳақиқат” номли мақоласида Бухоро қадимдан илм-маърифат шаҳри бўлгани, аммо кейинги пайтларда бундай мақомини йўқотгани ҳақида фикр юритади. Бухоро мадрасалари фақат диний илмлар ўқитиладиган жойга айланиб қолганини айтиб, “Асримизда бир миллатни олим ва бир шаҳарни илм еридир деб айтмоқ учун ул миллат ва ул шаҳарнинг ошнои илми илоҳий бўлмоқлиги кифоят қилмайдир”¹⁰, - деб ёзади. Бунинг учун замонавий тиб илми, ҳуқуқшунослик, табиатшунослик, муҳандислик, меъморлик каби мутахассисликларни ўргатадиган ўқув масканлари бўлиши кераклиги, шундагина Бухоро яна қадимдагидек илм-маърифат марказига айланиши мумкин, деган хулосага келади.

Газетанинг 46-сонидаги “Дорилфунун керакми ёки мактаб” номли мақолада Бухорода фаолият юритган дунёга машҳур мадрасалар фаолиятининг бу даврга келиб ўз аҳамиятини йўқотгани, ўқув ишларини ислоҳ қилиш зарурати ҳақида гапириб: “Туронликлар хоҳласалар 10 йилда илм халқини ҳайрон қилурлик тараққий ва толеъга етуша билурлар”¹¹, - деб ёзади. Таълим ислоҳига оид кичик мадрасаларни мактабга айлантириш; ўқитишни умумий ва мажбурий қилиш; вақф мулкларини суистеъмол қилмасдан ўринли ишлатиш каби тавсияларини бериб: “Туронликлар усули қадимдами, усули жадиддами, истаганларида таҳсил олсинлар, аммо мактаб бинolari талаб даражасида бўлиши керак. Чунки мактаблар бўлмаса, мадрасалар бўш қолади”, - деб ёзади.

“Турон” газетасида чоп этилган Нўширавон Ёвушевнинг “Усули таълим ва тарбиядан” номли мақоласида мактабларда “усули жадида” нинг қўллашнинг афзаллиги

8 Мақола номи эски мактабларда дарс жараёни 15 августда бошланиши муносабати билан шундай номланган.

9 Ғиёсиддин. 15 август // “Турон”, 1912 йил 15 август. - № 11.

10 Ғиёсиддин. Талх бир ҳақиқат // “Турон”, 1912 йил 15 август. - № 11.

11 Синиқ қалам. Дорилфунун керакми ёки мактаб // “Турон”, 1912 йил 24 декабрь. - № 46.

хақида маълумот берилиб, ибтидоий мактабларда ўқитишнинг 3 усули – “усули таҳажжий” (Қуръони каримни ўргатишда қўлланилган), “усули маддия” (ҳарфларни қўшиш йўли билан ўқитиш) ва “усули савтия” мавжудлигини ёзади. Усули савтияга таъриф бериб: “Аввало, бир калима зикр қилинур. Сўнгра мазкур калимада неча турли товуш борлигини билдирилур. Сўнгра ул товушларни зикр қилинган калимадаги ҳарфлар узра таҳлил қилинур ва қаю товуш қаю ҳарфдан чиқонликни тушундирилур... Мунда мухлис 3000 турли суратлари ила билувға ҳожат йўқдир. Фақат 33 турли ҳарфнигина ёд олиб, қуршоға билув керақдир. Уч усулнинг энг осони ушбудир”¹², - дейди. Усули жаҳид мактаблари динга қарши кофирлар мактаби бўлмай, балки савод чиқаришнинг осон йўли эканини таъкидлайди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки илғор ғоялар тақдим қилинаётган, жамиятдаги муаммоларни бартараф этиш бўйича далил фикр билдирилаётган матбуотни улар тезлик билан ёпиб қўйиш ҳаракатига тушдилар ва ўз мақсадларига эришдилар. Энг ачинарлиси, бу ишни амир ҳукуматининг қўли билан амалга оширдилар.

Адабиётлар рўйхати

- 1.Ш. Ризаев. Ўзбек жаҳид драматургиясининг шаклланиш манбалари. Филология фанлари номзоди диссертацияси. Тошкент. 1995. 102 – 103-бетлар.
- 2.Шокир Анбулат — татар драматурги; кўплаб тарихий пьесалар муаллифи.
- 3.Ғиёсиддин. 15 август // “Турон”, 1912 йил 15 август. - № 11.
- 4.Ғиёсиддин. Талх бир ҳақиқат // “Турон”, 1912 йил 15 август. - № 11.
- 5.Синиқ қалам. Дорилфунун керакми ёки мактаб // “Турон”, 1912 йил 24 декабрь. - № 46.
- 6.Ёвушев Н. Усули таълим ва тарбиядан //“Турон”, 1912 йил 12 август. - № 9.

12 Ёвушев Н. Усули таълим ва тарбиядан // “Турон”, 1912 йил 12 август. - № 9.